

(МАДИ)», Махачкалинский филиал. – Махачкала : Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕФ», 2020. – С. 61-67.

5. Безопасные качественные дороги. Национальные проекты России [Электронный источник]. – Режим доступа : <https://bkdrf.ru/> (дата обращения 11.05.2023 г.)

УДК 005.95

DOI

**ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ**

ПРИХОДЧЕНКО Т.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье анализируется система управления кадрами в органах местного самоуправления; характеризуется институционально-организационный механизм реализации государственной кадровой политики на региональном и муниципальном уровнях; рассматриваются особенности кадровой политики Донецкого городского округа и даются рекомендации по повышению её эффективности.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, государственная кадровая политика, институционально-организационный механизм реализации, управление кадрами, кадровая служба, региональный уровень, муниципальное образование, город

**INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL MECHANISM
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STATE PERSONNEL POLICY
AT THE REGIONAL AND MUNICIPAL LEVELS**

PRIKHODCHENKO T.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and Public Administration
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article analyzes the personnel management system in local self-government bodies; characterizes the institutional and organizational mechanism for the implementation of state personnel policy at the regional and municipal levels; examines the features of the personnel policy of the Donetsk City District and provides recommendations for improving its effectiveness.

Keywords: local self-government bodies, state personnel policy, institutional and organizational mechanism of implementation, personnel management, personnel service, regional level, municipality, city

Постановка задачи. Исходной посылкой данного исследования является тот факт, что в условиях децентрализации власти проблематика управления кадрами в органах местного самоуправления (далее – ОМС) в районах и городах приобретает всё большую актуальность: во-первых, потому, что знаковые события в новейшей истории Украины и Российской Федерации дали мощный импульс децентрализации государственной власти и развития местного самоуправления на муниципальном уровне; во-вторых, единственной сферой, где в нынешних условиях возможны (и необходимы) существенные изменения, остаётся уровень муниципального образования, где действительно без декларативной патетики происходит реформа местного самоуправления; в-третьих, решение местных хозяйственных вопросов в городе возможно только при условии стабильного штата служащих местного самоуправления (должностные лица местного самоуправления), имеющих большой опыт профессиональной деятельности, способных адаптировать стратегии развития городского хозяйства к потребностям конкретного района, имеющих поддержку и авторитет среди населения. Соответственно, возникает проблема научного анализа кадровой политики и механизмов её осуществления на региональном и муниципальном уровнях, обобщения отечественного опыта и тщательного анализа имеющихся результатов. Именно поэтому важно изучение формирования и реализации государственной кадровой политики (далее – ГКП) на муниципальном уровне, в частности конкретного муниципального образования – города Донецка.

Актуальность. Современные тенденции общественного развития свидетельствуют о том, что все социально-политические и экономические процессы происходят на местном уровне. Именно институты региональных органов государственной власти и местного самоуправления, решая сложные приоритетные задачи, должны обеспечить устойчивое развитие определённой территории, стать более открытыми для институтов гражданского общества. Это предполагает значительное расширение и усложнение поля деятельности государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, поскольку эффективность деятельности органов государственной власти и местного самоуправления напрямую зависит от состава профессионально подготовленных кадров, имеющих необходимые профессиональные компетентности и человеческие качества служения народу. В условиях децентрализации власти формируется новая парадигма ГКП как социального института, ориентированного на демократическое развитие общества, в соответствии с которой ГКП позиционируется не как инструмент борьбы за власть и её содержание, а выполняет функции общественного ресурса публичного управления страной. Всё это предопределяет необходимость совершенствования механизмов реализации ГКП в Донецкой Народной Республике, особенно это касается регионального и муниципального уровней, которые в условиях децентрализации являются ведущими уровнями государственной политики развития страны.

Анализ последних исследований и публикаций. Весомый вклад в решение проблем ГКП, кадрового обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления внесли специалисты по государственному управлению: В. Аверьянов, В. Бакуменко, К. Ващенко, А. Воронько, Т. Витко, Р. Войтович, Ю. Грицай, И. Грицяк, А. Денищик, Н. Дьяченко, В. Емельянов, Н. Жук, В. Золотарев, Т. Кагановская, Я. Казюк, В. Князева, Ю. Ковбасюк, Т. Кравченко, Э. Либанова, Л. Лисогор, В. Малиновский, И. Мельник, М. Мурашко, Р. Науменко, А. Оболенский, В. Олуйко, С. Серегин, Ю. Сурмин, Н. Федчун, Г. Щекин, В. Яцуба и др.

Цель статьи – анализ институционально-организационного обеспечения механизмов реализации ГКП на региональном и муниципальном уровнях.

Изложение основного материала исследования. Управление кадрами – это один из механизмов реализации кадровой политики (далее – КП) субъекта управления – ОМС муниципального образования, составляющими которого является система организационных, социально-экономических, психологических, моральных и

нормативно-правовых мер, обеспечивающих рациональное использование способностей работника как в его собственных интересах, так и в интересах ОМС.

Специфика кадровой службы в ОМС на региональном и муниципальном уровне обуславливает ряд требований к служащим, в частности: быть нейтральными, беспристрастными, соблюдать строгую дисциплину и быть законопослушными, так как их деятельность проходит в рамках нормативно-правовых актов.

Несмотря на многогранность практики управления кадрами в ОМС на региональном и муниципальном уровнях, отметим наиболее существенные его черты: научная обоснованность, системность, перспективность, демократичность, нравственность, единство и многоуровневость.

Управление кадрами ОМС на региональном и муниципальном уровнях можно рассматривать и как внутреннее качество системы местного самоуправления. Её основными элементами являются субъект – управляющий элемент (руководитель ОМС, кадровая служба ОМС) и объект – управляемый элемент (должностные лица местного самоуправления, служащие местного самоуправления), постоянно взаимодействующие на принципах самоорганизации и управления кадрами ОМС, как целенаправленное упорядоченное воздействие субъекта на объект, осуществляемое непосредственно субъектом управления через систему организационных, правовых, психологических и других мероприятий.

Итак, управление кадрами ОМС на региональном и муниципальном уровнях как система состоит из следующих компонентов: организационной структуры управления кадрами ОМС; системы работы с кадрами ОМС; нормативно-правовой базы управления кадрами ОМС; информационно-методического обеспечения системы управления кадрами ОМС; технологий управления кадрами ОМС и методов управления кадрами ОМС (рис. 1).

Рис. 1. Система управления кадрами в ОМС

Анализируя систему управления кадрами в ОМС, которая является органичной составной частью ГКП, необходимо отметить, что она строится на определённых принципах и приоритетах. Авторы, изучающие проблемы КП, предлагают различный набор принципов ГКП. Так, А. Крушельницкая определяет следующие принципы:

научность, демократический централизм, планомерность, единство распоряжений; сочетание единоличного и коллективного подходов, централизации и децентрализации, линейного, функционального и целевого управления; контроль за выполнением решений [1, с. 17].

По мнению Г. Щекина, существует только один принцип – принцип подбора и размещения кадров по их деловым и персональным качествам, который предусматривает: преемственность кадров на основе подбора энергичных, творческих работников; обеспечение условий для постоянного повышения профессиональной квалификации; чёткое определение прав, обязанностей и ответственности каждого работника; комбинирование опытных работников с молодыми кадрами; комбинирование доверия к кадрам с проверкой исполнения ими решений [2, с. 17].

По мнению Э. Ручкина-Якименко, принципы как общие требования, необходимые для повышения эффективности управления персоналом в ОМС, должны быть следующими: подбор персонала по профессионально-деловым, морально-этическим и личностным качествам; постоянное внимание к развитию кадров, их подготовке, переподготовке и повышению квалификации; создание и функционирование эффективной системы резерва руководящих кадров; обновление и стабильность руководящих кадров, их преемственность, сочетание опытных и молодых, перспективных руководителей; изучение руководящих кадров на практической работе, оценка их деятельности по достигнутым результатам и методам работы [3].

С. Зелинский считает, что принципами ГКП должны быть: социальная справедливость, комплексность и последовательность её проведения; профессионализм; сбалансированность представительства опытных и молодых работников с учётом гендерного равенства; ответственность государства за создание предпосылок для реализации жизненно важных интересов человека, реализации гражданами права на образование и труд; взаимоуважение в отношениях между гражданином и государством, работником и работодателем; непрерывность обучения («обучение в течение жизни») [4, с. 16]. В. Олуйко отмечает, что в основу ГКП в регионе должны быть положены принципы, характеризующие требования к формированию системы управления кадрами в регионе (научности, централизации и децентрализации, демократизма, плановости; индивидуального отбора, подбора и расстановки кадров; линейного, функционального и целевого управления; контроля выполнения решений и др.) и принципы, определяющие направления развития системы управления кадрами в регионе (преемственности, обновления, повышения профессионализма, а также принцип перспективности кадров) [5, с. 9]. В связи с этим, по нашему мнению, общие принципы системы управления кадрами ОМС на региональном и муниципальном уровнях могут быть сформулированы следующим образом:

- научная обоснованность и комплексность работы с кадрами;
- перспективность, использование прогнозирования развития кадров ОМС по профессионально-деловым, морально-этическим и личностным качествам на долгосрочную перспективу, в зависимости от характера труда служащих местного самоуправления;
- устойчивость системы управления кадрами ОМС к изменениям внешней среды;
- коллегиальность и единоначалие в управлении кадрами ОМС;
- непрерывность в управлении кадрами и оперативность при принятии решений по анализу и усовершенствованию системы управления кадрами ОМС;
- законность: правовая и социальная защита кадров ОМС, соблюдение нормативно-правовых требований и процедур при решении кадровых вопросов;
- подконтрольность кадров ОМС гражданскому обществу;

- систематическое обновление кадров ОМС, их качественное укрепление за счёт молодых специалистов при сохранении преемственности;
- оптимальность, выбор наиболее рационального варианта управления кадрами ОМС;
- экономичность и эффективность системы управления кадрами ОМС.

Указанные принципы должны быть составляющими системы управления кадрами ОМС на уровне области и муниципального образования, реализуемыми через конкретные формы, средства и методы управления кадрами ОМС.

Управление кадрами ОМС на региональном и муниципальном уровнях составляет ряд взаимосвязанных направлений и видов деятельности, включающих формирование кадров, использование кадров, их стабилизацию (рис. 2).

Рис. 2. Направления и виды деятельности управления кадрами в ОМС

Объём работы по каждому из направлений управления кадрами зависит от ситуации на рынке труда, квалификации кадров, социально-психологического климата в ОМС и за его пределами, а также от многих других внутренних и внешних факторов. Поэтому управление кадрами ОМС на региональном и муниципальном уровнях нельзя сводить к ограниченному набору действий, которые традиционно выполняют кадровые службы. В структуру исполнительных органов Донецкого городского совета целесообразно включить отдел кадровой работы по вопросам службы в ОМС, в состав которого войдёт сектор развития персонала.

Основными функциями и направлениями работы отдела кадров являются: реализация государственной политики в сфере службы в ОМС и по вопросам кадровой работы; удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах и их эффективное

использование; прогнозирование развития персонала, поощрение работников к служебной карьере, обеспечение их непрерывного обучения; документальное оформление прохождения службы в ОМС и трудовых отношений.

Итак, управление кадрами ОМС на региональном и муниципальном уровнях – это сложный, но творческий процесс взаимодействия различных факторов: организационно-правовых, социально-психологических, экономических, этических, моральных и других. Но все они опираются на человеческий фактор, который является основным в системе управления. Можно согласиться с У. Грантом и Дж. Смитом, что управлять кадрами – это оценивать, координировать и контролировать человеческий фактор [6].

В соответствии со сферой управления кадрами ОМС на региональном и муниципальном уровнях можно считать, что функции – это специализированные направления деятельности ОМС, его кадровой службы в отношении задач, решаемых в процессе управления кадрами ОМС.

Проанализировав функции управления кадрами ОМС, можно выделить такие функции: универсальные (прогнозирование, планирование, организация, регулирование, координация, контроль), пригодные для любого процесса управления кадрами, и специфические функции кадровых служб ОМС, их управленческое влияние на кадры.

Как показывает практический опыт, универсальные функции отражают сущность процесса управления в целом. Специфические же функции (администрирование, кадровое планирование, социальная, повышение качества служебной деятельности, воспитательная, мотивации) являются рабочим инструментом выполнения универсальных функций.

Управление кадрами ОМС на региональном и муниципальном уровнях должно быть целостной, самостоятельно функционирующей и организованной системой управления. В условиях децентрализации власти она модернизируется и усложняется: во-первых, в силу усложнения управленческого труда в ОМС на региональном и муниципальном уровнях; во-вторых, в силу того, что кадры – это наиболее сложный объект управления в муниципальных образованиях; в-третьих, в результате изменения системы ценностей работников, связанного с европейским опытом, реформами власти и общества; в-четвёртых, эффективного и рационального использования кадров. Считаем, что эффективное управление кадрами ОМС на региональном и муниципальном уровнях – это: во-первых, спланированный внутренний процесс кадровой работы (кадровая политика), характеризующий деятельность ОМС по наиболее эффективному использованию служащих для достижения целей и задач местного самоуправления; во-вторых, деятельность кадровой службы (программа работы с кадрами), направленная на эффективное управление кадрами.

Таким образом, кадровая служба является действенным механизмом реализации кадровой политики и залогом стабильности и профессионализма кадров на муниципальном уровне.

Авторы, исследующие процессы управления персоналом, отмечают, что планирование персонала должно осуществляться в форме целевых комплексных программ в соответствии со стратегией управления (в нашем случае – стратегии развития региона, муниципального образования) с обязательным учётом основных направлений ГКП. При этом необходимо учитывать демографическую ситуацию в стране, регионе, муниципальном округе; тенденции научно-технического прогресса; оценки персонала и результатов его трудовой деятельности, совершенствования работы с персоналом.

Рассматривая с позиций системного подхода проблему модернизации ГКП на региональном и муниципальном уровнях, особенно в масштабе местных территориальных образований, усматриваем в ней проблему организации эффективных субъект-объектных отношений в системе управления кадрами на муниципальном уровне, в частности района в городе.

Здесь важно отметить, что исследование факторов выбора модели местного самоуправления для конкретного города с районным делением не является чем-то новым и изучается многими учёными, но наиболее рельефно представлена в трудах специалистов по государственному управлению, среди которых можно назвать В. Бакуменко, В. Мамонова, Г. Монастырского, И. Павлова. Безусловно, вопрос необходимости районного разделения крупных и средних городов и представительных ОМС на этом административно-территориальном уровне остаётся актуальным, потому что учёными до сих пор в достаточной степени не обоснована реальная потребность в существовании или отсутствии таких районов и местных советов в этих районах.

Развивая вышеизложенное мнение, подчеркнём: сам факт разделения городов на районы не является оригинальным, тем более – уникальным ни для современных независимых государств – бывших республик Советского Союза, ни для других стран мира с богатыми урбанистическими традициями. Достаточное количество крупных городов в мире имеют разделение на более мелкие административно-территориальные единицы: например, разделены на районы крупнейшие города Франции: Париж – столица и крупнейший город страны (10 млн человек) делится на двадцать районов; крупнейший порт Марсель (1,5 млн человек) разделён на шестнадцать районов, а крупнейший промышленный центр – Лион (1,5 млн человек) – на девять. Крупнейший в мире город – Лондон также разделён на тридцать два района, а к 1999 году Лондон вообще не существовал как единый населённый пункт в течение нескольких лет, а существовала «территория Большого Лондона» под руководством специального министра правительства Её Величества. Но всегда в этих районах сохранялись представительские ОМС [7].

Указанные выше тенденции и особенности обуславливают актуальность исследования специфики организации местного самоуправления в городах с районным делением, а также оценки эффективности такого разделения и функционирования представительных ОМС в этих районах.

Нелишне напомнить, что районы в крупных городах Донецкой Народной Республики были созданы ещё во время пребывания Украины в составе Советского Союза, т. е. с 1922 года. В 30-е годы XX века, в процессе фундаментализации тоталитарного советского государства, коммунистическая партия не без успеха сформировала систему управления, способную корректировать и контролировать абсолютно все сферы и отрасли жизни. Впрочем, далеко не всегда этого удавалось достичь из-за большого размера объекта управления; силами имеющегося аппарата было чрезвычайно трудно управлять крупными городами, такими как Киев, Харьков, Днепрпетровск (с 1916 г. Днепр), Запорожье, Сталино (с 1961 года – Донецк). Решением такой проблемы усматривалось уменьшение размеров объекта управления, то есть разделение этих крупных городов на меньшие административно-территориальные единицы – районы в городе. Нормативно-правовая база Украины советского периода предусматривала обязательность разделения города на районы, если численность его населения превышала 200 тысяч человек. Но при этом механизм разделения не определялся, что при практическом применении этой нормы активировало определённые контртенденции, которые со временем только усиливались.

В связи с тем, что ОМС является важнейшим звеном, связывающим рядовых граждан с городской администрацией, они состоят из районного совета (выборный орган) и исполнительного комитета (орган исполнительно-распорядительный). От качества работы этих ОМС и опыта их сотрудников напрямую зависит качество жизни населения района, в котором эти органы действуют. Таким образом, одна из главных задач в достижении нормального функционирования ОМС – это задача подготовки и удержания профессиональных кадров на этом административно-территориальном уровне. Проблема заключается в том, что при незначительном бюджете и низкой заработной плате наблюдается практически нулевая текучесть кадров в ОМС. Однако при этом имеется определённая незаинтересованность должностных лиц местного самоуправления в результатах своего труда. Более того, со стороны населения

поступают жалобы на не всегда удовлетворительное выполнение своих обязанностей служащими, нередко отмечается нетолерантное отношение к посетителям-жителям районов города Донецка. В связи с этим возникает необходимость изучить КП администрации города Донецка, которая состоит из системы менеджмента и системы управления персоналом ОМС (рис. 3).

Рис. 3. Кадровая политика исполнительных органов Донецкого городского округа

КП исполнительных органов Донецкого городского совета зависит от качества деятельности кадровой службы (отдела кадровой работы и по вопросам службы в ОМС) на уровне города Донецка, распоряжений городского головы по кадровым вопросам, удостоверяющих управленческие действия по регулированию отношений по вопросам прохождения службы в ОМС и в сфере трудового права. Следовательно, кадровые службы являются механизмом реализации ГКП и залогом стабильности и профессионализма кадров на региональном и муниципальном уровнях.

Однако анализ ГКП показывает, что основное внимание в кадровой работе кадровых служб (отделов) уделялось лишь таким вопросам: комплектование (25%); подбор кадров (15%); обучение, чаще в центрах ЦППК (45%); поведение, моральные качества (10%); продвижение по службе, с учётом личных качеств должностных лиц местного самоуправления (5%). При таких условиях необходимо признать, что чиновник работает не в полную силу, а в его работе наблюдается формализм, желание угодить, предвзятость в отношениях с коллегами. Поэтому одной из задач кадровой службы является предотвращение подобных случаев.

Именно поэтому должны учитываться рекомендации по улучшению институционально-организационного обеспечения механизмов ГКУ на региональном и муниципальном уровнях, что позволит рационально распределять специалистов по должностям в соответствии с их профессиональными и личностными чертами. Стоит

подчеркнуть, что благодаря своим личностным чертам, каждое должностное лицо местного самоуправления имеет определённую перспективу профессионального роста. Во-первых, потому, что к каждой должности в ОМС разработан перечень требований, критериев и показателей. Во-вторых, кадровой службой, как на уровне города, так и на уровне районов города, постоянно проводится кадровая работа, заключающаяся в отборе, продвижении и обучении должностных лиц местного самоуправления. В-третьих, изучение кадров для ОМС осуществляется по определённой схеме, в которую входят не только общие сведения о претенденте на должность в ОМС, но и изучаются такие его черты как мировоззрение, идейная направленность, мотивы работы; нравственность, любовь к Родине, ответственность; честность; скромность, волевые черты характера, особенности темперамента и психики человека и т. п.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, проведённый нами анализ институционально-организационного обеспечения механизмов ГКП на региональном и муниципальном уровнях показал следующее: во-первых, реализация ГКП зависит как от внешних (национальное трудовое законодательство, взаимоотношения ОГВ и ОМС с общественностью, экономическая конъюнктура, рынок труда и его перспективы), так и от внутренних факторов (структура, цели и стратегии региона, кадры ОГВ и ОМС: количественный и качественный состав; организационная и корпоративная культура; финансовые затраты на управление кадрами; уровень оплаты и т. п.); во-вторых, кадровая служба (департамент, управление, отдел) является структурным подразделением ОГВ и ОМС, действенным механизмом реализации ГКП и залогом стабильности и профессионализма кадров на региональном и муниципальном уровнях, так как обеспечивает планирование, прогнозирование, анализ выполнения задач по кадровому обеспечению, координации, регулированию, разработке мероприятий по мотивации деятельности служащих, а также контролю за выполнением ими должностных обязанностей; в-третьих, ошибки кадровых служб ОГВ и ОМС в процессе реализации КП на региональном и муниципальном уровнях приводят к тому, что ключевые руководящие должности могут занять люди, которые не отвечают им по своим личностно-деловым качествам и даже наносят значительный экономический ущерб муниципальному хозяйству из-за неточностей в своей работе, несвоевременности управленческих решений, неправильных приоритетов в развитии муниципального образования.

Список использованных источников

1. Крушельницкая, О.В. Управление персоналом: учебное пособие / О.В. Крушельницкая. – М. : Кондор, 2013. – 296 с.
2. Теория и практика управления персоналом / автор-сост. Г.В. Щекин. – 2-е изд., стереотип. – Киев : МАУП, 2003. – 280 с.
3. Ручкин-Якименко, Э.А. Повышение эффективности управления персоналом в органах государственной власти и органах местного самоуправления / Э.А. Ручкин-Якименко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2012-2/doc/4/03.pdf> (дата обращения: 19.04.2023).
4. Зелинский, С.Е. Теоретико-методологические основы комплексного оценивания государственных служащих : монография / С.Е. Зелинский. – Киев : НАГУ, 2016. – 296 с.
5. Олуйко, В.М. Державна кадрова політика в регіоні України : формування і реалізація : автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Олуйко Віталій Миколайович; Українська академія держ. управління при Президентові України. – К., 2001. – 23 с.
6. Grant V. Personnel Administration and Industrial Relations / V. Grant, G. Smith. – L., 1969. – 348 p.
7. Зиллер, Ж. Политико-административные системы стран ЕС. Сравнительный анализ / Ж. Зиллер. – М. : Основы, 1996. – 420 с.